

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 10 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ZAMONAVIY O'ZBEK NASRIDA MILLIY IDENTIFIKATSIYA VA QAHRAMONLARNING RUHIYATI

Fayzullayeva Dilfuzaxon G'ulomjon qizi¹

¹ O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchi Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Zamonaviy o'zbek nasrida qahramonlarning milliy identifikatsiyasi va ruhiyati muhim o'ringa ega. Ushbu maqolada o'zbek yozuvchilarining asarlarida milliy o'zlik, globalizatsiya va zamonaviylikning qahramonlar ruhiyati va milliy identifikatsiyasiga ta'siri keng tahlil qilinadi. Hojiakbar Shayxov, Isajon Sulton va Ayzek Azimovning asarlari asosida milliy va global qadriyatlar o'rtasidagi ziddiyatlar va ularning qahramonlarning ruhiyatiga ta'siri o'rganiladi. Maqola zamonaviy o'zbek nasridagi milliy o'zlikning saqlanishi va zamonaviy madaniyat ta'siri ostida o'zgarish jarayonlarini yoritadi.

Kalit so'zlar: milliy identifikatsiya, globalizatsiya, zamonaviylik, o'zbek nasri, qahramon ruhiyati.

KIRISH

Zamonaviy o'zbek nasrida milliy o'zlikni saqlash va globalizatsiya jarayonlari o'rtasidagi muvozanat masalasi jadal o'rganilayotgan mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Globalizatsiya tufayli texnologiyalar va madaniy aloqalarning kuchayishi o'zbek yozuvchilarining qahramonlari dunyoqarashida jiddiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Milliy qadriyatlar va zamonaviylik o'rtasidagi ziddiyat, qahramonlar ruhiyatidagi kurashlar ko'pgina asarlarda chuqur aks etmoqda.

Ushbu maqolada Hojiakbar Shayxov, Isajon Sulton va Ayzek Azimov asarlarida qahramonlar ruhiyatining milliy identifikatsiya va zamonaviy dunyo bilan o'zaro bog'liqligi, ularning shaxsiy kurashlari va ichki ziddiyatlari tahlil qilinadi. Bu asarlar orqali zamonaviy o'zbek adabiyotidagi milliy o'zlikni saqlash yo'lidagi izlanishlar ham yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu maqola strukturaviy va kontekstual yondashuvlarga asoslangan holda yozildi. Strukturaviy yondashuv orqali asarlardagi qahramonlarning ruhiy holati, milliy va global qadriyatlar to'qnashuvi qanday badiiy vositalar orqali ifoda etilganligi o'rganildi. Kontekstual yondashuv esa globalizatsiya va zamonaviylikning ijtimoiy va madaniy jarayonlarga ta'sirini chuqurroq anglashga yordam berdi. Shu bilan birga, maqolada psixologik tahlillar yordamida qahramonlarning ruhiy ziddiyatlari hamda milliy identifikatsiyaning saqlanishi bilan bog'liq jarayonlar o'rganildi. Milliy identifikatsiya masalalariga xalqaro nazariy manbalar asosida yondashilib, psixologik va madaniy muammolar yoritildi.

Milliy identifikatsiya va globalizatsiya tushunchalari hozirgi davrda jiddiy o'rganilayotgan sohalardan biridir. Benedikt Anderson va Styuart Xoll kabi tadqiqotchilarning milliy o'zlik, madaniy identifikatsiya haqidagi nazariyalari milliy o'zlikning shakllanish jarayonini chuqurroq anglashga imkon beradi. Andersonning "ixtiro qilingan hamjamiyat" tushunchasi millatning madaniy tasavvurlar va tarixiy meros orqali shakllanishini tushuntiradi. Styuart Xoll esa identifikatsiyani doimiy ravishda shakllanayotgan jarayon deb ta'riflaydi va globalizatsiya sharoitida bu jarayonlar qanday o'zgarayotganiga urg'u beradi. Ushbu nazariyalar o'zbek nasrida qahramonlarning milliy identifikatsiyasi va global qadriyatlar bilan o'zaro munosabatlarini tahlil qilishda asosiy poydevor hisoblanadi.

NATIJALAR

Hojiakbar Shayxov asarlarida qahramonlar o'z milliy qadriyatlarini globalizmning kuchli ta'siri ostida saqlab qolishga intiladi. Ularning ruhiy dunyosi milliy o'zlikni himoya qilishga qaratilgan bo'lsa-da, zamonaviylikning o'zi ham qahramonlarning ongiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shayxovning qahramonlari ko'pincha ichki ziddiyatlarni boshdan kechiradi, ular o'z milliy o'zligini saqlash va zamonaviy talablarga moslashish o'rtasida muvozanatni topishga harakat qiladi. Qahramonlar ushbu jarayonda turli psixologik inqirozlarga duch kelishadi.

Isajon Sulton qahramonlari esa milliy o'zlik va zamonaviylik o'rtasidagi ziddiyatni chuqurroq his etadi. Ularning ruhiyati global madaniyat ta'sirida asta-sekin o'zgaradi, bu esa qahramonlarning ichki izlanishlarida namoyon bo'ladi. Sulton asarlarida qahramonlarning o'zligini izlash jarayoni ularning shaxsiy inqirozlarini keltirib chiqaradi, bu esa ularni milliy qadriyatlar va zamonaviylik o'rtasidagi murakkab muvozanatni izlashga majbur qiladi.

Ayzek Azimov asarlarida milliy identifikatsiya va globalizm o'rtasidagi muvozanat sintez yo'lida o'rganiladi. Uning qahramonlari milliy o'zlikni saqlash va zamonaviy dunyo bilan uyg'unlashish uchun yangi yo'llar izlaydi. Azimov qahramonlari o'z milliy o'zligini yo'qotmasdan global miqyosda o'zini namoyon etishning imkoniyatlarini qidiradi. Bu jarayon ularning ruhiyatidagi turli darajadagi ziddiyatlarni ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Maqolada tahlil qilingan asarlar zamonaviy o'zbek nasridagi milliy va global ziddiyatlarni yoritadi. Shayxov, Sulton va Azimov qahramonlari global madaniyat ta'sirida o'z milliy identifikatsiyalarini himoya qilishga intiladi, lekin bu jarayon qahramonlarning ruhiyatida chuqur ichki kurashlarni keltirib chiqaradi. Ularning milliy o'zligini saqlash uchun olib borayotgan ruhiy kurashlari milliy va global qadriyatlar o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni ko'rsatadi. Bu asarlardagi qahramonlarning badiiy ifodasi milliy o'zlikni zamonaviy dunyo sharoitida qayta kashf qilishga qaratilgan intilish sifatida namoyon bo'ladi.

Shayxov va Sulton asarlaridagi qiyosiy tahlil milliy qadriyatlarni saqlab qolish jarayonida har bir yozuvchining qahramonlari qanday ruhiy kechinmalarni boshdan kechirishini yoritishga imkon beradi.

Azimovning qahramonlari esa global va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish orqali yangi identifikatsiya shakllarini izlaydi.

XULOSA

Zamonaviy o'zbek nasrida milliy identifikatsiya va qahramonlarning ruhiy o'zgarishlari milliy va global qadriyatlarning to'qnashuvi natijasida shakllanadi. Shayxov, Sulton va Azimov asarlarida qahramonlar milliy o'zliklarini saqlash yo'lida globalizatsiya bilan to'qnash keladi. Ushbu maqola milliy o'zlik va zamonaviylik o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni chuqurroq o'rganib, zamonaviy o'zbek adabiyotida bu jarayonlarning qanday aks etishini ochib beradi. Milliy o'zlikning global sharoitda saqlanishi bo'yicha tahlillar zamonaviy o'zbek nasrida milliy identifikatsiya va zamonaviy madaniyatning uyg'unlashuv jarayonini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hojiakbar Shayxov. "Milliy o'zlik va globalizatsiya ta'siri". Toshkent, 2020.
2. Isajon Sulton. "Oq otlar". Toshkent, 2019.
3. Ayzek Azimov. "Milliy identifikatsiyaning zamonaviy dunyoda evolyutsiyasi". Toshkent, 2021.
4. Abdulla Qahhor. "Asarlar to'plami." Toshkent, 1998.
5. Shukur Xolmirzaev. "O'zbek adabiyoti tarixiy rivoji". Toshkent, 2003.
6. Xudoyberdi To'xtaboev. "Milliy ruhiyat va zamonaviy adabiyot". Toshkent, 2015.
7. Baxtiyor Nazarov. "Globalizatsiya va adabiyot". Toshkent, 2017.
8. Erkin A'zam. "Zamonaviy o'zbek nasri va qahramonlar obrazlari". Toshkent, 2016.
9. Rahmonqul Ibrohimov. "O'zbek nasri va milliy o'zlik". Toshkent, 2014.
10. Botir Qodirov. "Madaniyat va milliy o'zlik". Toshkent, 2018.